

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 19. Вып. 1

Vol. 19. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2023

Первая достоверная находка *Neosharpia capucina* (Faust, 1881) (Coleoptera: Curculionidae) в России со времени первоописания

© Ю.Г. Арзанов¹, А.С. Игнатенко²

¹Ростовское отделение Русского энтомологического общества, Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: arz99@mail.ru
²Ростовский-на-Дону зоопарк, ул. Зоологическая, 3, Ростов-на-Дону 344039 Россия

Резюме. Приводятся данные о находке редкого вида *Neosharpia capucina* (Faust, 1881) (Coleoptera: Curculionidae) в Ставропольском крае России. Вид был описан по единственной самке из Астрахани.

Ключевые слова: Coleoptera, Curculionidae, Conoderinae, Neosharpiini, Ставропольский край.

The first reliable record of *Neosharpia capucina* (Faust, 1881) (Coleoptera: Curculionidae) in Russia since the original description

© Yu.G. Arzanov¹, A.S. Ignatenko²

¹Rostov Branch of the Russian Entomological Society, Rostov-on-Don, Russia. E-mail: arz99@mail.ru
²Rostov-on-Don Zoo, Zoologicheskaya str., 3, Rostov-on-Don 344039 Russia

Abstract. Data on the record of the rare species *Neosharpia capucina* (Faust, 1881) (Coleoptera: Curculionidae) in Stavropol Region of Russia (Levokumskoe District, Svetlyy Erik natural boundary) is presented. One female was collected in halophytic habitat with *Suaeda confusa* Iljin, *Salsola australis* R.Br., *Bassia laniflora* (S.G. Gmel.). This species was described by a single female from Astrakhan (Russia) and later it was listed from Kazakhstan, northern Turkmenistan, western Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Iran. Previously, *Kochia* sp. (now *Bassia*) was indicated as a host plant for *N. capucina*.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, Conoderinae, Neosharpiini, Stavropol Region.

Более 140 лет тому назад Фауст [Faust, 1881] описал *Lissotarsus capucinus* (сейчас *Neosharpia capucina*) по одной самке из собственных сборов в Астрахани. Этот экземпляр оставался до настоящего времени единственным с территории России. Здесь приводятся данные о новой находке вида на востоке Ставропольского края. В каталоге долгоносикообразных жуков Палеарктики [Alonso-Zarazaga et al., 2023] указанный вид приводится только из Ирана и Казахстана. В более ранних публикациях [Байтенов, 1974; Коротяев, 2002] содержатся сведения о нахождении *N. capucina* также в Западном Узбекистане, Северном Туркменистане и Кыргызстане. В электронном определителе жуков-долгоносиков России Забалуев [http://coleop123.narod.ru/key/opredslon/opred_slon.html] указывает, что этот долгоносик питается на растениях *Kochia* sp. (в настоящее время род *Bassia* All.).

Подсемейство Conoderinae Schoenherr, 1833

Триба Neosharpiini A. Hoffmann, 1956

Род *Neosharpia* A. Hoffmann, 1956

Neosharpia capucina (Faust, 1881)

(Рис. 1, 2)

Материал. 1♀, Россия, Ставропольский кр., Левкумский р-н, урочище Светлый Ерик, 45.073947°N / 45.615998°E, 22–25.05.2023 (Ю.Г. Арзанов, А.С. Игнатенко).

В настоящее время собранный экземпляр находится в коллекции Ю.Г. Арзанова, в дальнейшем будет передан на хранение в Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург, Россия).

Замечания. Левкумский район Ставропольского края находится на северо-востоке региона, на границе

с Калмыкией. Его территория покрыта сетью ирригационных сооружений, соединяющихся с Кумо-Манычским магистральным каналом. В настоящее время многие ерики заброшены, по берегам с полосами гребенчиковых зарослей и небольшими участками солончаковой растительности. *Neosharpia capucina* был собран кошением в солончаковой ассоциации с преобладанием *Suaeda confusa* Iljin, *Salsola australis* R. Br., *Bassia laniflora* (S.G. Gmel.).

В урочище Светлый Ерик кроме *N. capucina* удалось также собрать следующие виды долгоносиков, новые для фауны Ставропольского края: *Pericartiellus telephii* Bedel, 1900 (Nanophyinae), *Bagous minutissimus* Faust, 1887, *Picia sinuatocollis* (Faust, 1885) (Bagoinae), *Coniatus steveni* Capiomont, 1868 (Hyperinae), *Lixus (Eulixus) kraatzi* Capiomont, 1875 и *Lixus (Phillixus) subulatus* Faust, 1891 (Lixinae).

Благодарности

Неоценимую помощь в идентификации вида нам оказал Борис Александрович Коротяев (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия), за что мы выражаем ему нашу глубокую благодарность. Большую помощь в организации экспедиционной работы оказали П.Н. Коржов, А.Р. Микаелян и Е.Е. Закатченко, за что считаем приятным долгом выразить свою искреннюю признательность. Авторы благодарят В.Ю. Шматко (Южный научный центр Российской академии наук,

Рис. 1–2. *Neosharpia capucina*, общий вид и местообитание.

1 – самка, общий вид; 2 – местообитание, солянковая солончаковая формация.

Figs 1–2. *Neosharpia capucina*, general view and habitat.

1 – female, general view; 2 – habitat, solonchak with saltworts.

Ростов-на-Дону, Россия) за изготовление фотографии имаго. Особую благодарность за проделанную работу выражаем рецензентам статьи.

Литература

Байтенов М.С. 1974. Жуки-долгоносики (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) Средней Азии и Казахстана. Иллюстрированный определитель родов и каталог видов. Алма-Ата: Наука. 285 с.

Забалуев И.А. Определитель жуков-долгоносиков (Coleoptera: Curculionidae) России. URL: http://coleop123.narod.ru/key/opredslon/opred_slon.html (дата обращения: 21.06.2023).

Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal Ch.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Ruiz M.S., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Monografías Electrónicas SEA, Vol. 14. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionioidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.

Faust J. 1881. Beiträge zur Kenntniss der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres. (3. Fortsetzung). *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 16(3–4): 285–333.

Korotyaev B.A. 2002. The weevil tribe Neosharpiini Hoffmann belongs in the subfamily Baridinae (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica*. 11(1): 192. DOI: 10.31610/zsr/2002.11.1.192

Поступила / Received: 8.06.2023

Принята / Accepted: 30.06.2023

Опубликована онлайн / Published online: 5.07.2023

References

- Bajtenov M.S. 1974. Zhuki-dolgonosiki (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) Sredney Azii i Kazakhstana. Illyustirovannyi opredelitel' rodov i katalog vidov [Weevil beetles (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) of Central Asia and Kazakhstan. Illustrated key to genera and catalogue of species]. Alma-Ata: Nauka. 285 p. (in Russian).
- Zabaluev I.A. Key to weevils (Coleoptera: Curculionidae) of Russia. Available at: http://coleop123.narod.ru/key/opredslon/opred_slon.html (accessed 21 June 2023) (in Russian).
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal Ch.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Ruiz M.S., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Monografías Electrónicas SEA, Vol. 14. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Faust J. 1881. Beiträge zur Kenntniss der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres. (3. Fortsetzung). *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 16(3–4): 285–333.
- Korotyaev B.A. 2002. The weevil tribe Neosharpiini Hoffmann belongs in the subfamily Baridinae (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica*. 11(1): 192. DOI: 10.31610/zsr/2002.11.1.192